

Betreff: Newsflash 1/2016 – 31. August 2016

--- Termin und Call ---

Termin:

4./5. November 2016 – histocamp, das erste deutsche Barcamp für Geschichte findet in Mainz statt.

In Kooperation mit dem Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität e. V. (IGL) ist es mainzed gelungen, Mainz als Veranstaltungsort erfolgreich gegenüber weiteren attraktiven Bewerbungen durchzusetzen. Getragen wird das histocamp von dem Openhistory e. V., der als weitere Unterstützer das Archiv der Sozialdemokratie: Friedrich-Ebert-Stiftung und mit namhaften Beiträgen unterstützt unter anderem von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft (WBG) und der Hamburger Edition, Verlag des Instituts für Sozialforschung.

Die Anmeldung zum histocamp beginnt am 1. September, alle weiteren Informationen dazu: <http://histocamp.hypotheses.org/>

Call an Mainzer digitale Geschichts- und Kulturwissenschaftler/innen:

Im Rahmen des histocamp veranstalten das mainzed und das IGL in Kooperation mit dem Römisch Germanischen Museum im Museum für Antike Schifffahrt einen Empfang für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer (voraussichtlich 200 Personen). mainzed möchte dies als Forum zur Vorstellung digitaler, partizipativer Projekte aus den Mainzer Geschichts- und Kulturwissenschaften nutzen. Hierbei ist an einfache "Stände" gedacht, an denen für drei Stunden (18:00-21:00) Interessierten Web-Anwendungen, Editionen, Forschungen im direkten Austausch (Gespräch, Demoversionen, !keine Poster oder Filme ohne Ansprechpartner/in) vorgestellt werden. Das Echo in den social media wird groß sein, da das Zielpublikum des histocamp digital affin und gut vernetzt ist. Weiterhin wird die Veranstaltung von einem moderierten Liveblog begleitet (in Planung).

mainzed ruft dazu auf, sich mit seinem eigenen Projekt zu präsentieren, und freut sich auf Vorschläge, Anregungen, Bewerbungen und Nachfragen unter klammt@mainzed.org bis zum 15. Oktober.

Redaktion Newsflash:

Anne Klammt

Kontakt:

klammt@mainzed.org

<http://mainzed.org>

--

Dr. Anne Klammt

Geschäftsführerin

mainzed - Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften

c/o Hochschule Mainz - University of Applied Sciences

Lucy-Hillebrand-Str. 2 | D0.02

55128 Mainz

Tel: +49 6131 628 - 1495

Email: klammt@mainzed.org

Web: <http://mainzed.org>

t